

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УДК:632. 634.11

ГРЕК ЁНГОҒИ КЎЧАТЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ
МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ САЖЕНЦЕВ ГРЕЦКОГО ОРЕХА
METHODS OF PROPAGATION OF WALNUT SEEDLINGS

ТошДАУ, О.Ф.Қаххорова

Аннотация: Ушбу мақолада грек ёнгогининг қимматли хўжалик белгилари, ва уларнинг биологик хусусиятлари ҳамда кўчатларини етиштириш учун уругдан кўпайтириш қўлланилган бунда уруғлар доимий ўсиш жойига бирданига экилиб ёки уларни экин материали сифатида кўчатхонада етиштириш усуллари орқали экилган кўчатларнинг тадқиқот кузатувлари, ташқи шароитларга мослашувчанлиги ва бошқа ижобий хусусиятлари келтирилган.

Калит сўзлар: тупроқ, иқлим, нав, хўжалик белгилаир, сифат, кўчат, иқлим, танлаш, мослашувчанлик, уруғлар, унувчанлиги.

Аннотация: В данной статье представлены ценные экономические характеристики грецких орехов, их биологические особенности, а также результаты исследований рассады, выращенной с использованием методов семенного размножения, включая прямой посев семян в постоянное место произрастания или их выращивание в питомнике в качестве посадочного материала, их адаптивность к внешним условиям и другие положительные характеристики.

Ключевые слова: почва, климат, сорт, сельскохозяйственные характеристики, качество, саженец, климат, отбор, адаптивность, семена, плодородие.

Abstract: This article presents valuable economic characteristics of walnuts, their biological features, as well as the results of studies of seedlings grown using seed propagation methods, including direct sowing of seeds in a permanent growing place or their cultivation in a nursery as planting material, their adaptability to external conditions and other positive characteristics.

Key words: soil, climate, variety, agricultural characteristics, quality, seedling, climate, selection, adaptability, seeds, fertility.

Грек ёнғоғи *Juglans* туркумига оид ёнғокни уруғидан кўпайтириш. Дунёда грек ёнғоғи кўчатларини етиштириш учун уруғдан кўпайтириш кўлланилади ва уруғлар доимий ўсиш жойига бирданига экилади ёки экин материални кўчатхонада етиштириш усули билан. Бироқ баъзи навлари ва шакллари пайвандланмасдан уруғидан кўпайтириш йўли билан мева олиш мақсадида кўпайтирилиши мумкин ва бу кўпайтириш ишларини аҳамиятли даражада энгиллаштиради. Бундан ташқари, ёнғок олиш мақсадида плантациялар барпо қилиш учун грек ёнғоғи асосан пайвандлаш йўли билан кўпайтирилади[1, 2, 3].

Нав таркибини яхшилашда грек ёнғоғининг авлодларга яхши нав сифатларини бериш аънанаси яққол ифодаланиши учун ўз навбатида энг яхши навлар ва шаклларнинг дарахтларидан териб олинган уруғларни экиш йўли билан янги ёнғокзорлар барпо қилиш имконини беради. С.Ю. Хохлов, П.С. Корниенко, Ю.В. Плугатарларнинг фикрларига кўра, грек ёнғоғини кўпайтиришни фақатгина вегетатив усул билан чеклаб қўйиш мазкур турларни саноат даражасида кўпайтириш кўламларини тўхтатиб қўяди[4, 5].

Грек ёнғоғини уруғидан кўпайтириш жараёни куйидаги босқичлардан иборат: уруғлик дарахтларни танлаш ва улардан уруғларни териб олиш, экиш учун уруғларни саралаш ва уларни стратификация қилиш, сақлаш ва уруғларни экишга тайёрлаш. Уруғдан кўпайтириш усули ёрдамида

экинларни яратишнинг муваффақиятлилиги асосан экин материалининг келиб чиқишига боғлиқ. Шунинг учун яхши ирсиятга эга бўлган экин материални таъминлаш учун олдиндан ёнғокнинг келгусида мевалари экиш учун олинадиган оналик дарахтларини танлаб олиш зарур.

Етакчи селекционер-ёнғокшунослар берган маълумотларга кўра, уруғлик-дарахтларни танлашда эътиборни биринчи навбатда уларнинг келиб чиқишига қаратиш лозим. Оналик дарахтлар маҳаллий бўлгани ёки бағ барпо қилинаётган ҳудудга яқин ҳудудлардан бўлгани маъқул. Уруғлик-дарахт қишга чидамли бўлиши, эрта баҳорги ва кеч кузги аёзларга бардошли бўлиши лозим. Бундан ташқари, дарахт қурғоқчиликка чидамли бўлиши, баланд бўлиши ҳамда касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлиши лозим. Уларнинг ҳар йилги яхши ҳосилдорлиги ва меваларининг яхши сифати ҳам муҳим аҳамиятга эга. [6] Мевалар етарлича йирик бўлиши, пўчоғи юпқа, лекин пишиқ бўлиши лозим, мағизнинг массаси эндокарп массасига нисбатан камида 40-50 % ни ташкил қилиши, ёнғок мевалари эса – яхши таъм сифатларига эга бўлиши лозим. Экиш учун кўпи билан бир йил сақланган жорий йил ҳосилининг уруғлари ишлатилади. Фақат шундай уруғларгина яхши унувчанликни таъминлайди. Ф.Л.Щепотьев. берган маълумотларга кўра, шоҳ-шаббаларнинг ичида жойлашган, шунингдек шоҳ-шаббаларнинг

шимолий қисмидан териб олинган ёнғоқларнинг уруғлари ҳаммадан олдин пишиб етилади. Баъзи муаллифлар периферияда жойлашган уруғлар тезроқ пишиб етилади ва уларни ички томонда жойлашганларидан кўра олдинроқ териб олиш керак деб ҳисоблашади [7].

Биз уруғларни қаерда жойлашганлигига қарамасдан териш, бироқ дарахтнинг ичидаги ёнғоқлар одатда майдароқ бўлиши ҳисобга олинади. Мувофиқ равишда бу мевалардан етиштирилган уруғ ниҳоллар ҳам ўлчами бўйича бошқалардан ортда қолади. Кўплаб муаллифлардан олинган маълумотларга кўра, шох-шаббаларнинг ичида жойлашган

ёнғоқлар йирик-роқ бўлган периферия меваларига нисбатан ўз таркибида, биров кўпроқ миқдордаги мой сақлайди. Териб олинган ёнғоқ мевалари пўстлоғидан тозаланганидан сўнг икки кун мобайнида қуритилди [8].

Тадқиқот натижаларига кўра илмий-тадқиқот ишларини ўтказилган 2023-2025 йилларда ўртача кўп йиллик ҳаво ҳарорати $0,4^{\circ}\text{C}$ бўлиб, январь ойи ҳаво ҳарорати $+4,6+8,0^{\circ}\text{C}$ ни бўлган бўлса, феврал ойидан бошлаб ҳаво ҳарорати $+5,7+13,5^{\circ}\text{C}$ ва март ойида $+8,3+18,6^{\circ}\text{C}$ ни ташкил қилиб, январь ойига қараганда ҳаво ҳарорати кўтарилганлиги аниқланди (1-расмга қаранг).

1-расм. Ҳаво ҳарорати, °C

2023-2025 йилларда апрел ойида ҳаво ҳарорати ўртача кўп йилликка нисбатан $+4,5+5,1^{\circ}\text{C}$ га юқори бўлган бўлса, май-август ойларида эса $+1,9+4,8^{\circ}\text{C}$ юқори бўлганлиги аниқланди. Аксинча, октябрь-декабр ойларида кўп йилликка нисбатан $-0,3-1,9^{\circ}\text{C}$ га пастроқ бўлганлиги кузатилди.

Грек ёнғоғи кўчатларини

етиштириш бўйича ўтказилган дала тажрибаларида 2023-2025 йилларда 10 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати хусусан, март ойнинг II-декадаси ўртача кўп йилликка нисбатан $+7,1^{\circ}\text{C}$ га юқори бўлганлиги аниқланди. Бу эса, стратификация қилган грек ёнғоғи уруғларини тезроқ униб чиқишига таъсир этганлиги кузатилди.

Ўртача кўп йиллик ёғин миқдори январь ойида – 62,5 мм, февраль ойида – 73,6 мм ни ташкил қилган бўлса, март ойида январ-феврал ойларига нисбатан юқори ёғин миқдори 24,7-13,6 мм кўпроқ бўлиб, у 87,2 мм ни ташкил қилган. Аксинча, 2021-2025 йилларнинг апрел-май ойларида ёғин миқдори 2023 йилга нисбатан камроқ бўлганлиги сабабли, оналик гулларини оталик гуллар билан чангланишига ижобий таъсир қилди.

Шунингдек, грек ёнғоғи навларини барглари тўкилиш даврида ёғин миқдори ўртача кўп йилликка (32,8..55,2 мм) нисбатан юқори оқтябрь (2021 йил – 38,4 мм, 2025 йил – 62,5 мм) ва ноябрь (2023 йил – 52,4 мм, 2025 йилда – 126,3 мм) ойларида бўлганлиги қайд қилинди.

Ёғин миқдори, мм Дала тажрибалар олиб борилган 2023-2025 йиллар мобайнида, хусусан январдан мартгача ҳаво ҳарорати пастроқ бўлиши ҳавонинг нисбий намлиги

январда – 72,3–84 %, февралда – 72,3–70 %, мартда 64–88 % ни ташкил этиб, кўп йиллик ўртача кўрсаткичдан (61–63 %) катта фарқ қилди. Ҳавонинг нисбий намлиги қолган ойларда ҳам ўртача кўп йиллик нисбатан ҳам юқори бўлганлигини кузатилди.

Тупроқ шароити. Бўстонлик тоғ илмий-тажриба станцияси тупроқ қоплами қадимдан суғориб келинадиган типик бўз тупроқ бўлиб, қуввати унчалик кучли бўлмаган ($\leq 0,5$ м) агроирригацион горизонтга эга. Механик таркибига кўра чангсимон ўртача оғир қумоқ тупроқдир.

Тупроғи суғориладиган типик бўз тупроқ бўлиб, ер ости сувлари чуқурликда жойлашган. Тупроқ таркибида 19,0 фоиздан 23,0 фоизгача карбанатлар, РН-7,1 кам ишқорли, паст структурали бўлиб, тупроқ устки қисми қатқалоқ бўлиш хусусиятга эга. Ўтказилган тажриба майдонидаги тупроқнинг агрокимёвий тахлили аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба майдонидаги турли тупроқ қатламларида гумус ва минерал элементлар миқдори

Тупроқ қатлами, см	Гумус, %	рН	Бир килограмм тупроқда ҳаракатчан, мг/кг			Умумий миқдори, %		
			N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	N ₂	P ₂ O ₅	K ₂ O
0-20	1,65	7,341	17,30	24,20	302,67	0,092	0,100	1,077
21-40	1,55	7,336	15,13	20,17	228,00	0,083	0,096	1,032
41-60	1,44	7,350	14,43	15,87	200,67	0,066	0,088	0,975
61-80	1,14	7,344	14,13	13,70	193,33	0,069	0,070	0,788
81-100	1,01	7,410	12,73	10,67	185,33	0,072	0,075	0,952

Академик Махмуд Мирзаев номдаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг “Ўсимликлар физиологияси ва

агрокимё” лабораторияси таҳлил натижаларига кўра, тупроқдаги озика моддалар миқдори 0-20 см қатламдан 81-100 см қатламлардаги ялпи гумус

микдори 1,65 фоиздан 1,01 фоизга 302,67...185,33 мг/кг ни ташкил қилди.
камайиб, рН микдори эса 7,341...7,410 Бу кўрсаткичлар тупроқда органик
оралиғида эканлиги маълум бўлди. моддалар кам микдорда эканлигидан
Шунингдек, бир килограмм тупроқда дарак беради.
харакатчан N-NO₃ – 17,30...12,73
мг/кг, P₂O₅ – 24,20...10,67 мг/кг, K₂O –

Фойдаланилган адабиётлар

1. Команич И.Г. Гибридизация ореха грецкого и других видов рода *Juglans* //Ж. Штшинца. – Кишинев, 1989. – № 2. – С. 23-31.
2. Стефаненко В.В. Скороплодные орехи // Ж. «Сельские зори». – Мсква, 1990. – № 8. – С. 35.
3. Шехмирзова М.Д. Грунтовая всхожесть семян ореха черного // Сборнике Материалы XXXII Недели науки МГТУ XXVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Образование-наука-технологии». – Москва, 2016. – С. 154-158.
4. Хохлов С.Ю., Корниенко П.С., Плугатарь Ю.В. Перспективы производства саженцев ореха грецкого (*Juglans regia* L.), привитых на сеянцах ореха черного (*Juglans nigra* L.) // Бюллетень ГНБС. – Киев, 2023. – Вып. 142. – С. 106-112.
5. Цуркану И. Выращивание подвоев ореха грецкого и его гибридов в Яснополянском плодовом питомнике / Доклады ТСХА. – Москва, 2023. – Вып. 275. – С. 260-264.
6. Щепотьев Ф.Л., и др. Орехоплодные древесные породы. – М.: Агропромиздат, 1985. – 224 с.
7. Рихтер А.А., Ядров А.А. Грецкий орех. – М.: Агропромиздат, 1985. - 215 с.
8. Команич И.Г. Популяционное исследование грецкого ореха произрастающего в полуспонтанном состоянии // Тезисы докладов «Интродукция, отдаленная гибридизация растений, озеленение». – Кишинев, 1986. – С. 33.